

BOLAJONLARNING MTTIDA KELISHIB KO'NIKISH DAVRIDA DUCH KELISHI QIYINCHILIKLARGA

Mamatqulova Tursuntosh Himmataliyevna

Surxondaryo viloyati Sho'rcchi tumani Oqkamar MFYi 37-sonli Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti
direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14352642>

Annotatsiya. Maqolada bolalarning bog'chaga kelgan davrida psixologik moslashishida qiyinchiliklarni yuzaga kelishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: bolaning ijtimoiy psixologik ko'nikishi bolalar bilan o'zaro muloqot.

Moslashish har bir boladan individual tarzda turlicha kechadi zero har bolada turli xil oilada turli xil muhitda katta bo'ladi bolajonlarning o'ziga xos xulq-atvori bir-birini takrorlamas xarakter xususiyatlari mavjud qolaversa yangi shart-sharoitga ko'nikish moslashish bolalarning o'zi o'rganib qolgan oilaviy muhitda necha kishi bo'lgan va ular bilan munosabatlari qay tarzda shakllanganligi bilan ham bog'liq demak bog'chada va kattalar orasida keng davraga muloqot qilishni o'rganadi mustaqillik va tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirib boriladi bunda ota-onalar va tarbiyaningchilar hamkorlikda ish olib borishi lozim bo'ladi ya'ni bolada kechayotgan jarayonida ko'proq tarbiyachilarning o'r niga 7 yoshdir bular asosan bolajon bo'lishi har bir bolani o'zining farzandiday qabul qilinishi lozim bunda tarbiyachilar bolani moslashtirishi ko'nikish hosil qilishi uchun turli xil metod va uslublardan foydalanadi turli xil xarakterga ega bo'lgan bolalarda ko'nikish jarayoni o'zgarishlar tez va oson yengib o'tadi lekin ba'zi bolalar esa bu holatni qo'rquv ko'z yosh injiqliklarni ko'rsatib namoyon qiladi

Biz bilamizki deyarli ko'pchilik bolalar bog'chaga kirishda albatta yig'lab qoladi bu jarayon ota-onasining ham kayfiyatiga ta'sir qilib qolmaydi kuni bilan hayoli farzandida bo'lib shu kunga pasayishiga sabab bo'ladi bunda hurmatli ota-onalar eng avvalo farzandingizni mt-tirgan berishdan oldin uni shu muhitga oz-mozdan ko'niktirib borish lozim buni qanday qilish kerak bola qateri rejimda tarbiyalash tengdoshlari bilan ko'proq uzoq vaqt qolishi lozim bolalar bog'chaga moslashish uchun qancha vaqt ketadi har bir bola turlicha moslashadi ba'zi bolalar bir-ikki kunda moslashsa ba'zilariga o'rtacha brik oyi ketadi lekin shunday hollar ham kuzatiladiki umuman moslashmaydigan ham kuzatiladi gan bolalarning xarakterida o'zgarishlar paydo bo'ladi turli xil o'rtoqlar orttiradi bazeyi ba'zi bolalarda esa ko'nikish qiyin kechadi ba'zi ota-onalar tarbiyachilarni ayblashadi bolalar ko'proq zo'ravonlik bilan norozilik bildiradi ular balan d ohangda yig'laydilar hech kim bilan o'ynamaydi bog'cha yoshidagi bolalarning o'z xatti-harakatlarini ma'lum vazifalarini ado etishga bo'ysundira olishlari kuchayib borayotgan qiziqish va aqliy taraqqiyot darajalarini ularni ma'lum ta'limiy dastur asosida tarbiyalash imkonini beradi

Ta'lim tizimidagi zamonaviy tendensiyalar bolada mustaqilligi asosida irodaviy sifatlar javobgarlik hissi va kreativlikni juda erta yosh davrdan shakllantirishiga xizmat qilmoqda finlandiya kanada yaponiya ta'lim tizimida bog'cha yosh davridanoq bolalar hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishi kelajagi uchun mas'uliyatga o'rgatib borish zarurat yuzaga kelmoqda jahonda bolalarni ijtimoiy muhitga moslashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda bolani mttga moslashtirishda har bir tomonlama uyg'unlikda shakllantirish uchun zarur shartlarni yaratish ularning moslashish sohasiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni o'rganishiga oid